

ABOUT NEW ASPECTS OF COMPARATIVE ANALYSIS OF MUSIC OF THE TURKIC-SPEAKING PEOPLES**Mammadova (Sarabskaya) R.***Doctor of art, professor,
head of department "Interrelation of arts"
of Institute of Architecture and Art of ANAS***О НОВЫХ АСПЕКТАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА МУЗЫКИ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ****Мамедова (Сарабская) Р.А.***доктор искусствоведения, профессор,
зав.отделом «Взаимосвязи искусств»
Института архитектуры и искусства НАН Азербайджана
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7997283>***Abstract**

This article discusses some aspects of the study of the evolutionary stages of the musical language of the Turkic-speaking peoples. The relevance of the methodological positions of evolutionism and the expediency of relying on the scientific literature of the twentieth century are emphasized. The relevance of studying the evolution of the musical culture of the Turkic-speaking peoples in the context of musical Turkology is noted.

This article also discusses some aspects of K.Kvitka's theory "from simple to complex", as well as the role of K.Kvitka's ideas in the development of musical Turkology. The relevance of K. Kvitka's ideas in modern ethnomusicology is emphasized. It is assumed that, following the theoretical postulates of K. Kvitka, it is possible to classify the stadial stages of the evolution of the musical art of the Turkic space. The general stadium determinants of the music of the Turkic-speaking peoples, in addition to the comparative genre level, can also give tangible, important results.

Аннотация

В данной статье рассматриваются некоторые аспекты изучения эволюционных стадий музыкального языка тюркоязычных народов. Подчеркивается актуальность методологических позиций эволюционизма и целесообразность опоры на научную литературу XX века. Отмечается востребованность изучения эволюции музыкальной культуры тюркоязычных народов в контексте музыкальной тюркологии.

В данной статье также рассматриваются некоторые аспекты теории К.Квитки «от простого к сложному», а также роль идей К.Квитки в развитии музыкальной тюркологии. Подчеркивается актуальность идей К.Квитки в современном этномузыкознании. Предполагается, что, следуя за теоретическими постулатами К.Квитки возможна классификация стадийальных этапов эволюции музыкального искусства тюркского пространства. Общие стадийальные детерминанты музыки тюркоязычных народов, помимо сравнительного жанрового уровня также могут дать ощутимые, важные результаты.

Keywords: evolution, type, melody, oligatonics, culture, formularity, cliché, ethnomusicology.**Ключевые слова:** эволюция, тип, мелодия, олигатоника, культура, формульность, клише, этномузыкалогия.

Народная культура включает в себя художественные пласты, начиная с древности до функционирования народной культуры в современном социуме. В этом аспекте подчеркнем, что очевидные совпадения в музыкальном языке народов тюркского мира требуют аргументации параметров их общего генофонда. Фиксация тюркских музыкальных сегментов представляет собой сложный исследовательский процесс. Ориентиром служит формульность этих сегментов, обозначенная нами как геноформула. Генезис родства, единые корни тюркской музыкальной системы заключены в типологиях этнокультуры. Формульные попевки, которые концентрируют в себе музыкальную семантику репрезентируют древнейшие формы интонирования. Возможно использование синонимов генофор-

мулы, которые ярко высвечивают изучаемый феномен. Например, генетический «знак», интонационный прототип, ритуальное клише и т.д.

Образцы музыкального фольклора тюркоязычных народов свидетельствуют не только о слуховых параллелизмах. Объективно существуют идентификации звуковысотности, звукорядов, функциональных соотношений ладоинтонационных типологий. Эти аналогии имеют «родовой», генетический характер. Именно в этом смысле можно говорить о том, что геноформула представляет собой определенное звено эволюционной информации, ибо, как было сказано, народная культура включает в себя разные исторические пласты с древности до современного функционирования музыкального фольклора.

Фиксация исторических слоев культуры, фиксация стадияльно различных явлений в музыкальной культуре является, безусловно, трудноисследуемой проблемой. Однако, используя известные методологические приоритеты этномузыкознания, возможно выделить из полиэлементного целого определенные вехи эволюции. Прежде всего, рассмотрение данных этапов в музыке тюркоязычных народов позволяет сравнивать их по признаку формирования ладовых структур.

Существуют разные теории и подходы к изучению эволюционных процессов в музыке. Безусловно, что существуют разные взгляды на происхождение и развитие музыкального искусства. Обратимся к теории «от простого к сложному», которая принадлежит видным фольклористам с мировым именем, в основе которой лежат идеи эволюционизма. Именно эволюционизм позиционировал объединение культур в регулярной последовательности, а также актуализировал сравнительный метод исследования. Так, в его основе лежали такие постулаты как «направленность движения человеческого общества и культуры от простого к сложному; эволюционная форма культурной динамики – последовательное усложнение социальной жизни» [1, с. 373].

Исследование функционирования геноформулы на разнообразном музыкальном тюркском материале подтверждает закономерность динамики музыкальных культур «от простого к сложному». Объединение тюркских культур по принципу родственных процессов в их эволюции возможно на основе этногенетических реалий. Так, если представить себе геноформульный тип интонации как своего рода реликт раннефольклорного интонирования, обладающий полистадиальной семантикой, возможен сравнительный анализ в данном ракурсе.

Геноформула как центральная единица этногенетических процессов требует эволюционных подходов, ибо этногенез представляет собой, прежде всего, процесс происхождения и формирования. Добавим также, что имманентные свойства этнокультуры обусловили как внутренние, так и внешние факторы эволюционных процессов. Так, безусловен интегрированный «профиль» геноформулы, ибо формирование базируется на общности аутентичных параметров с внешними, а трансформации геноформульного ряда определяются контекстными преобразованиями.

Как хорошо известно, в основе эволюционных процессов лежат механизмы адаптации. Если принять за основу, что геноформула является одним из таких адаптационных механизмов, можно утверждать, что эволюционное развитие в музыке тюркских народов имело некий регулятор, отзывающийся на многочисленные региональные и этногенетические изменения. Генетическая память при этом сохраняет глубинные, коренные свойства, а региональные выступают в качестве вариантов основных музыкальных типов в контексте тюркского мира. История музыки тюркоязычных народов свидетельствует не только о национальной специфике

музыкальной культуры тюркского мира, но и существенных универсалиях, объединяющих его в единое целое, ибо музыкальная система – это совокупность кодифицированных элементов, маркирующих специфику той или иной музыкальной культуры.

По мнению этномузыковедов, «возраст» музыкального образца может определять степень мелодической развитости, а также функциональная четкость и определенность ладовысказывания. Известны методы анализа, позволяющие выявить наиболее ранние черты интонирования. Так, например, «музыка разных народов, при всех своих национальных особенностях, подчиняется некоторым общим закономерностям. Можно предполагать, что интонационное образование диатонических ладов в музыке всех народов идет тремя основными путями: секундовое опевание опорных тонов, скачок в мелодии (терцовый и квартовый в первую очередь) и мелодическое заполнение скачка» [2, с. 6].

Опираясь на идеи ученых конца XIX – начала XX века, подчеркну их продуктивность. На мой взгляд, гениальные открытия остались не раскрытыми в азербайджанском этномузыкознании и практически не использованными, поскольку наука начала XXI века отнеслась к ним без должного понимания.

Развитие азербайджанской музыки, в частности, стабильные и мобильные элементы структуры связаны с изменениями эволюционного порядка. В соответствии с этим выстраивается аналитическая схема:

1. Малообъемные лады;
2. Квартовые лады;
3. Квинтовый ладовый круг;
4. Лады с увеличенной секундой.

Однако, прежде чем использовать постулаты, безусловно, имеющие информационную ценность, следует избирательно относиться к детерминантам того или иного источника. Так, Ю.М.Лотман писал о том, что к источникам «надо подходить как к текстам, нуждающимся в дешифровке, своеобразном раскодировании, которое должно предшествовать цитатному их использованию» [3, с. 125].

Идеи о ранних формах музыки ведущих этномузыкологов Европы конца XIX – начала XX века были проанализированы К.Квиткой в его научном труде «Первобытные звукоряды» [4].

Данный материал относится к истории музыкальной науки является ценным опытом этномузыкознания, необходимым для разработок современной азербайджанской этномузыкологии.

«Словацкий музыковед А.Эльшекова в своей статье «Древние структурные формы ладовых систем в славянской народной музыке» вполне обоснованно считает мелодии, построенные на би-, три-, и тетраордных звукорядах, реликтами древнейшей стадии музыкальной культуры славян» [4, с. 277]. Олигатонные диатонические ряды, в частности, триорды К.Квитка считал «самостоятельной, жизнеспособной и древней ладовой системой» [4, с.

275]. Более того, подчеркивал важность функциональных связей в организации олигатонных структур.

В.Л.Гошовский в комментариях к трудам К.Квитки отметил, что «сегодня, при существующем состоянии изучение данной стадии музыкального мышления, предположения К.Квитки в существовании древних диатонических трихордных ладовых систем полностью подтвердилось» [4, с. 275].

В конце XIX – начале XX века ученые считали, что в контекст эволюционной исторической схемы с необходимостью следует включать мелодические образцы раннефольклорного интонирования. Безусловно, в современной науке известны и противники этой теории, но, в то же время, нет и научных трудов, которые бы на обширном материале ее опровергали.

Будем учитывать основной вектор концепции «от простого к сложному» - наиболее ранние образцы музыкального фольклора ограничиваются узким звуковым диапазоном. Примечательно, что рассматривая музыкальные образцы олигатоники, К.Квитка считал их тонально состоятельными. Он определял их как «узость тонального объема». В работах известных этномузыковедов не раз характеризовались устойчивые мелодические типы, выявляемые в процессе сравнительного анализа музыкального фольклора того или иного региона. Достаточно было указать на диапазон, интервалику диапазона и заключительный устой.

Функционально-сравнительный аспект анализа позволяет считать, что изучение стадиальной эволюции, с одной стороны, изучение письменных источников музыкально-теоретической средневековой науки позволит объяснить те или иные идентификации тюркоязычных культур. Рассмотрим некоторые методы изучения древних пластов музыки в истории теоретического и исторического этномузыкознания. «При попытках познать тайну ранних этапов музыкальной эволюции исследователи пользуются... следующими методами:

1. изучением письменных памятников тех народов, которые имели музыкально-теоретическую литературу в древнейшие времена;
2. сравнительным изучением музыки тех народов, которые стоят на низших ступенях развития, и музыки консервативных слоев культурно-развитых народов;
3. исследованием музыкально-филогенетических параллелей;
4. изучением тех напевов песен, тексты которых и функции указывают на их древнее происхождение» [4, с. 218].

В контексте музыкальной тюркологии необходимым материалом являются:

1. Письменные источники по музыкальной науке средневекового периода истории Азербайджана;
2. Обрядовая музыкальная культура;
3. Детский, материнский фольклор;
4. Использование данных онто- и филогенеза;

5. Опоры на музыкальные образцы с преимущественным преобразованием узкого диапазона ритмической мелоостинатности.

Добавим также, что, как правило, исследователи с большой осторожностью относились к периодизации сравнительного анализа музыкального фольклора, в частности, к фольклору, имеющему позднейшие «наслоения» музыкального языка, когда связи внутри регионального функционирования музыкальной культуры были ослаблены.

Методика анализа музыкального фольклора по схеме «от простого к сложному» дает определенные результаты кодификации музыки тюркоязычных народов. Следуя за известными учеными возможно предложить классификации стадиальных этапов эволюции музыкального искусства тюркского пространства. Безусловно, это задача сложная, ибо требует огромного количества материала разных регионов тюркского мира разных эволюционных стадий развития музыкального искусства. На наш взгляд, общие стадиальные детерминанты музыки тюркоязычных народов, помимо сравнительного жанрового уровня также могут дать определенные результаты. Безусловно, что межжанровый сравнительно-типологический анализ является более информативным. Вместе с тем, сформированные этномузыковедами определенные стадиальные характеристики музыкального фольклора могут демонстрировать идентификации в музыке тюркоязычных народов.

Отметим, что жанровая система, отражая историю, косвенно свидетельствует об эволюции азербайджанской музыки, музыкально-выразительных средств. Безусловно, что жанровая система несет и определенный стадиальный смысл. Так, обрядовая музыка, отражающая раннефольклорное интонирование, с одной стороны, и профессиональная музыка устной традиции, с другой стороны.

К.Квитка считал, что необходима генетическая систематизация музыкального фольклора. Позже появилось такое направление как музыкальное славяноведение с несущим термином архетипа В.Л.Гошовского, теория формульности И.Земцовского и т.д.

Обращение к мнению ведущих этномузыкологов начала XX века Европы и России, опора на современные исследования древних ладовых систем позволяют говорить о том, что на протяжении веков музыкальное искусство эволюционировало по нескольким векторам. Существовал с одной стороны процесс саморазвития первичных импульсов, формирования аутентичных традиций. С другой стороны, в результате взаимодействия с инонациональным музыкальным материалом, шло обогащение локальной культуры.

Изучение эволюции музыкальной культуры тюркоязычных народов актуализировано к каждой тюркской «ветви» географического пространства, поскольку эволюция – это необратимые структурные изменения, требующие фиксации и соответствующей интерпретации.

Изучение трудов таких ученых как К.Квитка, В.М.Беляева, Ф.Колесса, В.Л.Гошовского, Ф.Рубцова, Э.Алексеева, Г.Гельмгольц, Ф.Ауэрбаха, Т.Уилсона, К.К.Вида, Г.Керри, П.Ландри, Г.Грея, Ф.Торрефранка, А.Эллис, Х.Вернера, Ф.Бремера, В.Вундса, К.Закса, А.Идольсона, О.Флейшера, П.Сокольского, А.Фаминцына, Р.Лаха и других позволяет с оптимальной степенью объективности выдвигать сравнительные приоритеты в анализе эволюционных процессов в музыке тюркоязычных народов. Так, одним из методов сравнительного анализа К.Квитка считал следующей: «Искомый национальный элемент в музыке определенного народа может быть выяснен только после удаления всего того, что в ней есть общего с музыкой иных народов и должно быть отнесено к общему фонду» [4, с. 8]. К.Квитка был против подходов к такому сравнительному анализу, при котором гипотетически объявляется общность музыкального фольклора определенного региона.

Не случайно ученый с большой осторожностью относился к периодизации сравнительного анализа, в частности, к фольклору, имеющему позднейшие «наслоения» музыкального языка, когда связи внутри регионального функционирования музыкальной культуры были ослаблены. Данное утверждение аргументирует обращение к поиску формульных оснований, типологий в сравнительном анализе, опуская при этом разницу целостных мелодических текстов.

Поставленные известными фольклористами вопросы актуальны по сей день, ибо недостаточно исследованы. Например, нет ответа на вопрос, сформулированный в начале XX века, который касается музыки славянских народов. Отметим его востребованность и в контексте музыкальной тюркологии: «Сохранялись ли на славянской почве к тому времени, когда началось фиксирование народных мелодий с научными установками, те особенности музыкального творчества, какие можно предполагать существовавшими в эпоху создания их музыкальной культуры, при более тесном общении» [4, с. 8]. Поскольку ответ на данный вопрос требует глубоких археологических, исторических, этнографических исследований, мы пошли вслед за лингвистами и сосредоточились на известных идентичных формулах тюркского «языка» музыкального мира.

Максимальная интенсификация изучения проблем музыкальной тюркологии тесно связана с расширением конкретного материала исследования. Вместе с тем, необходим отбор материала, в котором аккумулированы наиболее яркие и значимые детерминанты идентификаций музыки тюркского мира. На наш взгляд, выдвигание на первый план фундаментальных совпадений позволит далее углублять сравнительный анализ по регионам. И если первый этап свидетельствует об универсалиях в музыкальной культуре тюркских народов, то второй – о специфике.

Безусловно, что региональные культуры имеют свои зональные отличия. И проведение срав-

нительного анализа по такого рода зонам – это необходимое слагаемое сравнительного анализа; более того, его следующий этап. Предлагается поиск общетюркского инварианта, за основу которого берется геноформульный ряд азербайджанской народной музыки. По нашему мнению, процесс аналитической реконструкции позволит от общих векторов перейти к зональным, а далее, к специфичным для каждой музыкальной культуры тюркского мира.

Теория «от простого к сложному» может так или иначе дискутироваться, однако в условиях азербайджанской музыки изучение азербайджанского музыкального фольклора по указанному принципу может быть целесообразным. Более того, стать одной из парадигм сравнительного анализа. Привлекая к анализу узкообъемные лады, и сравнивая данные звукоряды в музыке тюркоязычных народов, мы получаем возможность рассуждать о первичном слое раннефольклорной мелодики. Вместе с тем, мы опираемся не только на звукорядовый олигатонный приоритет, то и обращаемся к функциональной «жизни» лада.

Так, в качестве методологической основы необходимо использование сравнительно-функционального анализа. Последнее возможно, поскольку исторический отбор ладофункциональных звукосочетаний опирается на логику интонируемых музыкальных звуков в исполнительской практике. В формульных попевах кристаллизовались потенции ладофункциональных отношений. Более того, они приобретали порождающий характер и служили вектором сложения музыкальной системы. В этом смысле обратим внимание на то, что детализация функциональных отношений зависима от специфики музыкальных образцов. Особенности языка азербайджанского музыкального фольклора и музыкального фольклора тюркоязычных народов определяются «жизнью лада» в каждом конкретном примере, хотя функционально-смысловое содержание не всегда идентично в разных музыкальных традициях, ибо мелодическая конкретика зависима от исполнительских нюансов, которые вносят свои коррективы.

Рассматривая стадиальные параметры интонационных процессов, отметим общезыковые свойства, такие как национально-специфические так и универсалии тюркской музыкальной «речи», ибо яркость и константность выразительности мелодических моделей, определяемых нами как геноформульный ряд функционирует предельно ясно. Геноформульный ряд отражает не только характеристики национального строя азербайджанской музыки. Данные модели заключают в себе эволюционные параметры музыкальной культуры. Генетическая реконструкция общетюркской формульности, позволяет утверждать, что геноформула имеет идентичный знаковый статус в анализируемых музыкальных локациях, ибо в геноформулах отразились ладоинтонационные универсалии тюркской ментальности.

Обращение к трудам этномузыкологов конца XIX – начала XX века обусловлено не только их

значением в истории этномузыкального знания. В азербайджанском этномузыкальном знании их работы не анализировались и не были основой методологических основ в трудах азербайджанских музыковедов. Комментируя только одну работу К.Квитки «Первобытные звукоряды» В.Л.Гошовский писал: «Работа Квитки, не имеющая себе равной в музыковедческой литературе, осталась неизвестной за пределами Советского Союза, а большинство советских музыковедов проявило к ней полное равнодушие. Тем не менее «Первобытные звукоряды» - поворотный пункт в области исследования древнейших ладовых систем, как с точки зрения методологии, так и критического охвата материала. Это – выдающиеся достижения мировой науки, предвосхитившее на тридцать с лишним лет развития научной мысли в странах Европы [4, с. 276].

Список литературы:

1. Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 2. СПб.: Университетская книга, 1998.
2. Тюлин Ю.Н. О зарождении и развитии гармонии в народной музыке. //Вопросы теории музыки, вып. 2. М.: Музыка, 1970.
3. Лотман Ю.М. К вопросу об историко-ведческом значении высказываний иностранцев о России. //Сравнительное изучение литератур. Ленинград, Наука, 1979.
4. Квитка К. Избранные труды в двух томах. Том 1. М.: Советский композитор, 1971.
5. Беляев В.М. Ладовые системы в музыке народов СССР. //В.М.Беляев. М.: Советский композитор, 1990.
6. Мамедова Р.А. Очерки по этномузыкалогии. Баку, Автора, 2016.